

**ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПУТИ ЕЁ
РЕШЕНИЯ**

Акбарова Мохинур Фарход кизи,

студентка 3– курса

Факультета «Бизнес управление»

группы МО– 41

E-mail: mohinurakbarova10@gmail.com

Аннотация: Проблема внешней задолженности является одной из острейших для актуальности темы исследования. За последнее время вопрос о внешней задолженности стал глобальной проблемой. В данной статье рассматриваем проблемы внешней задолженности развивающихся стран, решения проблем внешней задолженности, а также возникновение и формирование данных проблем.

Ключевые слова: ВВП, внешняя задолженность, интернационализация национальной экономики, развивающиеся государства.

Abstract: The problem of external debt is one of the most pressing for the relevance of the research topic. Nowadays, the issue of external debt has become a global problem. In this article we consider the problems of external debt of developing countries, solutions to problems of external debt, as well as the emergence and formation of these problems.

Key words: GDP, external debt, internationalization of the national economy, developing countries.

Почему страны становятся должниками и откуда появляются задолженности? Государственный долг вызывает много эмоций, в основном отрицательных: госдолг воспринимается, как что-то крайне неправильное, его боятся, особенно, если речь идет о госдолге перед внешними кредиторами. Показателем внешней задолженности может служить абсолютный размер долга

страны в денежном выражении. Однако, на уровне международных сравнений он не является показательным. Индикаторам внешней задолженности в международной практике служат относительные показатели, к которым относятся:

- отношение внешнего долга к ВВП страны (критическое значение показателя - 0,5 или 50%);

- коэффициент обслуживания внешнего долга - отношение суммы платежей по обслуживанию долга к доходам страны от экспорта товаров и услуг (критическое значение показателя - 0,5);

- отношение внешнего долга к суммарному экспорту страны (достижения коэффициентом значение 1,5 расценивается как кризис внешней задолженности);

- отношение ежегодного прироста внешнего долга относительно изменений в чистом экспорте (критическое значение показателя - 0,3).

Размер общей задолженности этих стран - более 3 трлн. долларов, из которых 11% приходится на бывшие социалистические страны, а 89% - на развивающиеся государства. Неспособность целого ряда стран в полном объеме и своевременно погасить свои внешние финансовые обязательства выразилась в долговом кризисе. Как правило, это серьезная угроза финансового и международного краха. Мало того, он выявляет бессилие и несоответствие существующих методов регулирования и форм данной области международных отношений. Основываясь на опыте стран-должников, можно с уверенностью сказать, что проблемы внешнего долга непосредственно влияют на экономический рост и инвестиции. В сущности, происходит превращение платежей по обслуживанию внешней задолженности в своего рода налог на будущие и текущие доходы государства, при это происходит отток все большей их части за рубеж.

Одной из основных причин возникновения международной задолженности является недостаток финансовых ресурсов у многих стран, особенно

развивающихся. Они вынуждены обращаться за займами и кредитами, чтобы обеспечить свой экономический рост и социальное развитие. Однако, не всегда эти средства используются эффективно, что приводит к накоплению задолженности.

Международная задолженность создает серьезные проблемы как для должников, так и для их кредиторов. Для должников это означает ограничение доступа к новым кредитам, увеличение процентных ставок по существующим долгам и ухудшение кредитного рейтинга. Для кредиторов это означает риск потери средств, а также возможность влиять на внутреннюю политику должника.

Но тут появляется такой парадокс, почему же США, в отличие от других стран, может позволить себе жить в долг? Ведь мы считаем, что странам быть в долгу это опасно для экономики... Благодаря высокой ликвидности американских ценных бумаг и хорошей кредитной истории Штатов, которые никогда еще не объявляли дефолт по своим долговым обязательствам (технические дефолты не в счет, ведь они возникали из-за проблем, не связанных с финансовыми трудностями). Поэтому Минфин США может продавать много облигаций со сравнительно низкой доходностью. Платежеспособность правительства подтверждают пользующиеся уважением и доверием кредитные рейтинги Moody's и Fitch. Уже долгое время оценка долговых обязательств США держится на наивысшем уровне - AAA. Рейтинговые агентства оценивают показатель кредитоспособности сразу по сотням критериев, среди которых особенно важны потенциальная окупаемость расходов государства, внутренняя и внешняя политическая обстановка, устойчивость национальной валюты, инвестклимат и так далее.

Существует несколько путей решения проблемы международной задолженности. Во-первых, необходимо провести реформы в области финансового управления и контроля за расходами в странах-должниках. Это позволит им эффективнее использовать полученные кредиты и избежать накопления новой задолженности.

Во-вторых, международные кредиторы должны быть готовы к пересмотру условий погашения долгов и предоставлению должникам дополнительных финансовых ресурсов для стимулирования экономического роста и улучшения социальной сферы.

Также важно развивать механизмы международной финансовой поддержки и сотрудничества для предотвращения возникновения новой международной задолженности. Это может включать в себя создание специальных фондов для помощи странам в трудной экономической ситуации, а также разработку программ по обмену опытом и технологиями.

Но если посмотреть на эту проблему более реалистично, то можно понять, что ни одно государство не может начать развиваться без внешних долгов, который одолжил в целях развития государства. Это в какой-то степени является инвестицией для страны, ведь сущность многих международных экономических, именно финансовых организациях состоит в этом. То есть помощь развивающимся странам, финансированием в нужной степени и конечно же под определенный процент. Если государства будут использовать эти возможности рациональными способами, то проблем с задолженностью не будет. Вся основа лежит в политике проведения реформ и назначения финансирования в востребованные сферы.

В целом, проблема международной задолженности требует комплексного подхода и сотрудничества всех заинтересованных сторон. Только при условии совместных усилий можно достичь устойчивого решения этой проблемы и обеспечить экономическое благополучие всех стран.

Использованная литература:

1. Худайбергенова А. Н. & Акбарова М. Ф. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК. Educational Research

in Universal Sciences, 2(14), 401–404. Retrieved from
<http://erus.uz/index.php/er/article/view/4457>

2. Akbarova, M. F. qizi. (2023). POST-INDUSTRIALIZATION AS THE MOST IMPORTANT TREND OF MODERN PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 110–112. Retrieved from
<http://erus.uz/index.php/er/article/view/4931>

3. Акбарова, М. Ф. к., & Худайбергенова, А. (2024). ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ МИРА. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 99–102. Retrieved from
<http://erus.uz/index.php/er/article/view/5558>